

CARLOS LACERDA E SUAS RELAÇÕES COM PORTUGAL: SEU POSICIONAMENTO NAS GUERRAS COLONIAIS (1961-1974)

 DOI: 10.5281/zenodo.6969889

Fernanda Gallinari Machado Sathler Mussi

Doutoranda na pós-graduação de História, na UFJF. E-mail:
fernanda.gallinari@hotmail.com/ fegallinarimusse@gmail.com

1. Nasceu um português de alma

O Brasil sempre prezou em manter boas relações com Portugal, e Carlos Lacerda também, que dizia ser português de alma.²

... Não poderia concordar com a expulsão de Portugal da África, pois, cada vez que Portugal diminui, diminui com ele o Brasil... Se for eleito vai permitir os portugueses erradicados a mais de 5 anos o direito ao voto³.

A proposta desse artigo é apresentar os primeiros resultados de pesquisa da tese intitulada, provisoriamente, *Carlos Lacerda em Portugal: salazarismo e as guerras coloniais (1956-1977)*, orientada pelo professor Dr. Leandro Gonçalves no programa de pós graduação de História da Universidade Federal de Juiz de fora. A pesquisa prioriza investigar as proximidades que Carlos Frederico Werneck Lacerda possuía com Portugal no contexto do Estado Novo, bem como na transição democrática no 25 de abril de 1974. Lacerda se posicionou, midiaticamente, um convicto defensor de Portugal nas Guerras coloniais, exigindo esse posicionamento dos ex-presidentes do Brasil: JK, Jânio Quadros, João Goulart e os militares. Ele estava disposto a fazer campanhas para que o Tratado de amizade e comércio; os laços econômicos e sociais, e também a construção sólida da Comunidade Luso-brasileira, homenageada e respaldada durante seu governo de Guanabara, fossem concretizados.

² Em uma de suas entrevistas para RTP (rádio e televisão de Portugal), Lacerda declarou sua paixão por Portugal, afirmando que era um português de alma.

³ Recorte de jornal/PIDE/ARQUIVO DO TOMBO. Nome da reportagem: Se eu for eleito, o Brasil votará na (ONU) a favor de Portugal. (05/01/64).

Carlos Frederico Werneck de Lacerda era filho de Maurício de Lacerda e Olga Caminhoá Werneck. Nasceu no dia trinta de abril de mil novecentos e quatorze, na Primeira República (1889-1930) no Rio de Janeiro, mas seu pai, preferiu registrá-lo em Vassouras, município próximo. Ele faleceu devido a um ataque cardíaco no dia 21 de maio de 1977, na cidade do Rio de Janeiro (MUSSI, 2020, p.17).

Ele nasceu em um meio político, seu pai Maurício de Lacerda escrevia críticas ao governo de Getúlio Vargas no *Diário de Notícias*, logo após, seus tios, Fernando e Paulo serem perseguidos por fazerem parte do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Aprendeu que naturalmente o jornalismo estava ligado a política, e tinha uma espécie de compromisso importante: “a força de dizer todos os dias, como é que devem ser feitas as coisas e a fazer oposição, acaba-se, de certo modo, comprometido a fazê-las.” (LACERDA, 1977, p.78)

Influenciado pelos seus familiares, se interessou pelo PCB, iniciando-se, portanto, sua trajetória política. Sua relação com o partido comunista brasileiro não terminou de forma amigável. Ele acabou sendo expulso, depois de uma notícia sobre a história do Partido que não agradou seus principais membros. Após isso, Lacerda participou da formação da União Democrática Nacional, a UDN, momento em que marca sua guinada para a Direita. Foi eleito vereador no Distrito Federal, em 1947.

Sua primeira atuação como político udenista, foi na campanha de Brigadeiro Eduardo Gomes. Escrevendo contra os concorrentes de Brigadeiro na coluna “na Tribuna da Imprensa”, Lacerda foi ganhando fama como um exímio jornalista. Esses artigos vão ser o marco na sua profissão como jornalista, e vai ajudá-lo a conquistar o seu próprio jornal, o *Tribuna da Imprensa*. O *Tribuna da Imprensa*, era uma espécie de “arma ameaçadora dos governos”, seu maior alvo de críticas inicialmente foram o PTB e Vargas. O jornal cresceu rapidamente, garantindo espaço no mercado nacional, principalmente, no Rio de Janeiro onde encontrava sua sede.

De fato, Carlos Lacerda esteve presente em todas as crises políticas que abalaram a frustrada experiência democrática iniciada em 1946. Sua fama de demolidor de presidentes, iniciou-se após o atentado que ele sofreu em 1954⁴, que

⁴ Na hora do atentado, ele havia voltado de uma conferência que aconteceu no Colégio São José, na companhia de seu filho Sérgio Lacerda, que na época tinha apenas 15 anos e do Major Vaz, que decidiu o acompanhar de última hora no lugar do Major Gustavo Borges que não pode comparecer. Havia um revezamento, pois, ele já andava “escoltado” a um bom tempo, por ser considerado naquele momento, o maior opositor do governo Vargas. A história oficial é que o filho de Getúlio, Lutero Vargas, foi o mandante do crime com o Gregório Fortunato, guarda pessoal de Vargas. Os integrantes do crime foram: Climério Euribes de Almeida, o taxista, e um pistoleiro, Alcino João do Nascimento.

vai ter como consequência o fim de uma das maiores eras políticas da história brasileira, a era Vargas, acompanhada de uma das grandes crises institucionais que o país já sofreu: o suicídio do Presidente Vargas. Lacerda se ausenta do país por um tempo, e a escolha por Portugal não foi por acaso. Ele se sentia à vontade e em casa nas terras portuguesas.

Sua relação com os portugueses se intensificou em um período bastante conturbado de sua vida. O *Diário de Notícias*, um dos periódicos mais vendidos em Portugal, noticiou a chegada de Lacerda no país: *chegou hoje a Lisboa o jornalista brasileiro Carlos Lacerda cuja ação esteve na base da queda do regime de Getúlio Vargas*⁵. Na notícia havia uma minibiografia da trajetória política do Lacerda, e parte de uma entrevista concedida por ele onde ele defendia o "fortalecimento da política luso-brasileira". Fez muitos elogios, e afirmou que em toda oportunidade traria seus filhos a Portugal para eles entenderem mais de suas origens. Lacerda aproveitou para esclarecer que não candidataria a presidência do país, pelo menos nas próximas eleições.

A Polícia internacional e de defesa do estado, a PIDE, foi informada que um "Indivíduo perigoso e nefasto"⁶ havia chegado ao país e poderia trazer graves consequências. Trata-se de uma carta extensa, e a assinatura do documento é desconhecida, anexada em um dossiê organizado pela PIDE. O envelope confirmava que o destinatário era o chefe da polícia internacional portuguesa, que também foi anexado:

Este indivíduo, conseguiu, mercê de uma democracia liberal-suicida, conspirar abertamente contra o presidente Getúlio Vargas, culminando por sublevar às forças armadas que jogou contra à pessoa do chefe da nação. Quando o governo do saudoso presidente desaparecido, tentou reagir, era tarde demais. Com palácio cercado na noite do dia 23, para 24 de agosto do corrente ano, e com a intimação de se render pela renúncia, mandou dizer aos revoltosos que só encontrariam seu cadáver. E cumpriu a promessa. Carlos Lacerda usando técnicas de usa exclusiva autoria, conseguiria penetrar no seio da mocidade militar, do exército, da aeronáutica e marinha sublevando a revolta não oferecendo nenhuma resistência (...) Assim, Exa. Senhor, muito cuidado com a nefasta personalidade que vai pisar no solo português. Ele declarou que vai descansar no interior... muito cuidado!!!⁷

⁵ *Diário de notícias*, Lisboa, 27 de outubro de 1954. (recorte/ PIDE/ Torre do Tombo)

⁶ Telegrama direcionado a PIDE, anexados em um dossiê localizado na Torre do Tombo. Data: 22 de outubro de 1954.

⁷ Telegrama direcionado a PIDE, anexados em um dossiê localizado na Torre do Tombo. Data: 22 de outubro de 1954.

Sabemos que a PIDE controlou os passos de Lacerda em Portugal, encontramos registros e documentações a partir do ano de 1954. Foram arquivadas fichas, nomeada “Serviços Reservados”, nas quais haviam informações de todos os tipos, como: os nomes dos lugares que ele escolhia para hospedar, o Ritz Hotel, um dos mais conceituados hotéis de Lisboa, era o preferido dele e da família. Monitorava também os seus encontros, principalmente com os políticos e outros intelectuais, horário de entrada e saída do hotel, além de pronunciamentos, textos publicados, aparições em gerais, etc.

Lacerda era um político bem articulado no país, portanto, essa vigilância em Portugal era algo esperado. Quando ele retornou para o Brasil, ele continuou suas diligências política, pois, não reconhecia a vitória dos políticos Juscelino Kubistchek e João Goulart, para presidência e vice-presidência do Brasil, respectivamente. Defendia o plano golpista, que se resumia na anulação das eleições de 1955, Café Filho, estava disposto a presidir as eleições na data correta, sem nenhuma objeção.

Ele vai ser um dos líderes do Golpe da Legalidade, em resumo, foi uma tentativa de golpe para impedir a posse dos eleitos democraticamente. Após o ocorrido, ele recebeu um recado do governo avisando-o que não havia mais a possibilidade da responsabilização pela sua vida. Temeroso, Lacerda prefere sair novamente do país, pois, sabia dos riscos que corria. De acordo com o historiador Jorge Ferreira,

(...) Os militares não tomaram o poder em meados da década de 50 não por volta de vontade e confiança, mas, porque tanto o campo político civil como o militar estavam profundamente divididos (...) a indignação dos militares antinacionalistas voltou-se contra o general Lott, principalmente depois da formação da chamada Frente de Novembro - composta por representantes do movimento popular nacionalista. (DELGADO & FERREIRA, 2019, p.120)

Após uma breve passagem pelos EUA, Lacerda prefere terminar seu asilo político em Portugal. A situação nesse momento era muito favorável para os portugueses. Café Filho não tinha intenção de interferir nas relações Brasil-Portugal, portanto, Raul Fernandes, o ministro das Relações exteriores, procurou intensificar as relações entre às duas nações. A prova desse impulsionamento, foi o convite assentido pelo presidente Café Filho para ir a Portugal, demonstrar seu apoio ao

Estado Novo português⁸. Ele reafirmou todos os compromissos brasileiros para com a Comunidade Luso-Brasileira, que era tão idealizada também por Carlos Lacerda, enfatizando todo seu apoio a Salazar, principalmente, na questão Góa. Para Portugal, a viagem e todas as declarações do presidente, representava mais uma vitória diplomática (GONÇALVES, 2003, p.110).

Podemos afirmar que uma das únicas medidas que Lacerda não contestava de JK, fora o apoio incondicional a Portugal. Antes mesmo de tomar posse, no mês de janeiro de 1956, JK embarcou em uma viagem ao exterior, onde propôs fazer uma breve expedição: visitou os Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha Ocidental, Itália, Espanha e Portugal. O principal objetivo da viagem era ganhar apoio para pôr em prática seu programa de governo, e confirmar algumas alianças, no caso, com os portugueses: “o meu governo vai aumentar a solidariedade com Portugal no caso de Goa e em todos os terrenos”. Ele acreditava que seu plano estava começando, e, com sucesso,

O que tinha em mente, ao realizar aquela excursão, não era apenas afastar-me por algum tempo da cena nacional, de forma a permitir que as paixões serenassem, mas, sobretudo, estabelecer contatos diretos com os chefes de governo e com os capitães de indústria e do comércio daqueles países, para apresentar-lhes, em termos concretos, a política de desenvolvimento econômico que instauraria no Brasil, de forma a tentar interessá-los naquela arrancada (KUBITSCHKEK, 1976, p. 460).

Ao chegar em Portugal, o presidente Kubitschek foi bem recebido pelos portugueses. Transmitiu segurança às autoridades governamentais portuguesas, afirmando que o Brasil marcharia com Portugal, colocando assim, fim aos temores portugueses e que ele seguiria a linha colonialista. Ele era identificado pela diplomacia portuguesa, como “presidente capaz de garantir a continuidade das relações luso-brasileiras.” (GONÇALVES, 2003, p.68). Após a Conferência Afro-Asiática de Bandung, e todas as movimentações anticolonialistas que existiam pelo mundo, Portugal precisava mais do que nunca manter boas relações com o Brasil. António Salazar acreditava que ele era o presidente certo para manter as relações

⁸ De acordo com historiador Williams da Silva, o presidente Café Filho estava sendo pressionado pelos defensores da viagem sendo seduzido também pela pompa das homenagens programadas. Sua viagem terminou em maio, de 1955 acompanhado pelo chanceler Raul Fernandes e pelo Ministro da Marinha, Amorim do Vale. Ele cumpriu todos os rituais, correspondendo plenamente às expectativas do governo português. GONÇALVES, Williams da Silva. **O realismo da fraternidade Brasil - Portugal: Do tratado de Amizade ao caso Delgado.** Lisboa, Portugal: 2003. Pág:110

diplomáticas e a retificação novamente do Tratado de Amizade e comércio (GONÇALVES, 2003, p.11).

Os discursos de Kubitschek foram essenciais para compreensão de sua política externa e de seus objetivos como presidente do Brasil. Ele demonstrava através de suas ações, que estava disposto a fazer tudo para alcançar seus objetivos, agindo de forma estratégica. Prova disso, é que esse lusismo de Kubitschek está atrelado a seus propósitos. Ele registrou que seu apoio ao colonialismo português vinha acompanhado da ajuda do Estado Novo português para o desenvolvimento industrial do Brasil (GONÇALVES, 2003, p.70). Desde sua posse, ele não cedeu à reivindicação indiana de incorporar Goa, Damão e Diu, até a véspera do fim de seu mandato, quando já havia muitas reivindicações anticolonialistas no país e no exterior. Ou seja, ele nunca descumpriu seus compromissos diplomáticos com Portugal, mesmo quando percebeu que a produção de café colonial africano e a Constituição do Mercado Comum Europeu estavam provocando queda das exportações de café do Brasil, ameaçando seu programa econômico.

O presidente prezou em manter boas relações com os países desenvolvidos do ocidente, para tentar capitais que seriam indispensáveis para ele poder cumprir suas principais promessas de campanha, o desenvolvimento industrial interno e a construção da nova capital, criando, portanto, uma política modernizadora. Porém, de acordo com Williams Gonçalves, o que o presidente tinha para oferecer, além das facilidades fiscais consideradas necessárias para remunerar os capitais investidos, era uma inequívoca posição anticomunista que transmitia segurança para os investidores estrangeiros (GONÇALVES, 2003, p.111). Lacerda tinha um posicionamento contrário e uma política oposicionista em relação ao governo, que ele afirmava ser comunista. Portanto, Kubitschek precisava lidar com essas críticas fortemente, e não deixar seus investidores acreditarem no discurso de um dos seus principais opositores. Que era um político de referência, com muitos aliados e uma voz muito ativa dentro e fora do país.

Kubitschek manteve também o Tratado de Amizade e Consulta durante todo o seu mandato. O tratado, assinado durante o governo Vargas em 1953, se tornou o mais forte argumento a favor contra todas as iniciativas de corrente nacionalista que pudessem, de algum modo, criar embaraços para os interesses lusitanos. O historiador José Honório Rodrigues, partidário da política externa independente brasileira de inícios dos anos 60, escreveu: O tratado é uma vitória portuguesa,

arrastando o Brasil para sua órbita (...) visando a dispor de nosso apoio nas suas dificuldades internacionais (RODRIGUES, 1961, p.314). Para ele, a política brasileira precisava ter uma maior aproximação com a África. Seus planos de governo estavam sendo divulgados por um dos mais importantes jornais portugueses do período, o *Diário de Notícias*⁹. Era recorrente notícias da situação de Lacerda na mesma sessão.

Lacerda participou ativamente do chamado Caso Humberto, em 1958, que obteve grande repercussão não apenas em Portugal, mas também no Brasil. Humberto Delgado era um importante político português, servidor e apoiador do Estado Novo¹⁰, regressou na época de Washington, onde foi representante de Portugal na NATO. Delgado manifestava intenções de se apresentar, naquele ano, como candidato independente à Presidência da República, causando a insatisfação aos apoiadores do governo.

A ligação do político Humberto Delgado se inicia, quando ele é enviado para o Brasil para cumprir um asilo político. Lacerda o recebe em casa, e passa defende-lo publicamente. Principalmente, após o governo português proibir a ida dele para a França e também qualquer manifestação midiática. Lacerda não achou justo, acreditava no livre arbítrio, e criou um cenário defensivo, até mesmo se propôs ir para Portugal para ajudar a amenizar a situação do ex defensor e membro do Estado Novo.

Lacerda faz um apelo ao governo português, que é bem claro:

Sr. Presidente, desta Tribuna ousei fazer um apelo ao governo português, governo de uma terra em que eu próprio encontrei asilo não oficial, pois o não solicitei, nunca oficial, pois não solicitaria naquela emergência quando nessa terra também a minha vida foi ameaçada e, ainda mais do que ela, a minha honra de homem público (...) Com autoridade de amor fraterno e com a autoridade da compreensão, mas com a veemência de quem espera preiteia justiça elementar a nação brasileira, que eu apelo ao governo de Portugal, para que, uma penada, com simples visto no passaporte, pois isso basta (...) permite o trânsito ao aeroporto para o avião brasileiro do Sr. General Humberto Delgado, nosso hóspede e nosso irmão¹¹.

Sobre a comunidade luso-brasileira, Lacerda era um grande defensor. Afirmava que teria mais eleitores caso houvesse uma política de imigração mais acessível no

⁹ *Diário de Notícias*, Lisboa, 18 de novembro de 1955, primeira página.

¹⁰ Tornou-se um entusiástico apoiante do Estado Novo, tendo publicado em 1933 um livro, *Da Pulhice do Homo sapiens*, onde fazia rasgados elogios ao “grande homem Salazar”. <<https://observador.pt/explicadores/humberto-delgado-quem-foi-e-como-morreu-o-general-sem-medo/>>, acessado às 14:28, 26/10/2021.

¹¹ Carta (recorte de jornal/ torre do tombo).

Brasil. Portanto, ele acreditava muito no apoio dos imigrantes portugueses na sua candidatura em 1965. Durante o governo de Guanabara, Lacerda criou um projeto onde construiria uma estátua do rei Dom João VI, para comemorar o IV Centenário da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Esse gesto constituiu um dos momentos mais reveladores da vontade de preservação da história luso-brasileira. O Jornal correio da manhã divulgou o projeto, que foi reconhecido em Portugal,

“Ao inaugurar, ontem, a estátua de Dom João VI, na Praça 15 de Novembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Aberto Franco Nogueira, declarou que o Príncipe e Rei, que «tanto amou esta cidade», teria de ser considerado o «construtor da comunidade luso-brasileira». Agradecendo a homenagem, o governador Carlos Lacerda disse que «a anedota vulgarizou-o, a sua obra o consagrou». «Nestas pedras brancas de granito; neste bronze antigo em que se encontram fundidos velhos canhões do Exército Português; nesta obra de arte, em suma, presta-se homenagem e perpetua-se a memória de um Príncipe e Rei que muito amou o Rio de Janeiro, que lhe devotou muito do seu labor, que lhe dedicou muito do seu esforço», disse em seu discurso o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, dando início à solenidade de inauguração da estátua de D. João VI no Cais Pharoux (Praça 15), que foi presenteada ao povo carioca pelo governo de Portugal pela passagem do IV Centenário da cidade.

Estátua Dom João VI – Rio de Janeiro

Fonte: inventariosdosmonumentosrj.com.br

Houve outras manifestações de Lacerda em apoio a Comunidade Luso-brasileira, como podemos notar, era algo indispensável em sua percepção e nos leva a compreensão de suas artimanhas em relação a essa parceria. Um outro caso que teve repercussão nacional, foi de uma professora imigrante, nascida em Portugal, que veio para o Brasil em meados da década de 60 em busca de novas oportunidades de

trabalho e uma melhoria de vida. Lacerda a apoiou. Ele a enxergava como uma possível eleitora. Portanto, era favorável a flexibilização da política imigracional e de permanência no país. Além de mudanças na Constituição, para que imigrantes pudessem votar após um determinado tempo residindo e trabalhando no país.

Lacerda foi um grande defensor de Portugal nas Guerras Coloniais. Em um artigo, publicado em 1973¹², ele afirmou que o Brasil deveria apoiar Portugal incondicionalmente. Foi publicado no *Estado de São Paulo*, um dos jornais mais divulgados e lidos no país. Lacerda sustentava o discurso de que a ONU está promovendo ou pelo menos ajudando nas guerras coloniais, e que falsa ideia de promover a independência de países africanos, pois, uma colonização será substituída por outra, ele chama de neocolonialismo. O Brasil precisava ajudar a Portugal, e a única solução é a Federação Luso-brasileira. Para ele, é necessário ter rapidamente a abertura comercial e promover a federação, que em sua concepção seria a única forma de melhorar a convivência racial.

Em resumo, Lacerda tem uma visão peculiar em relação as guerras coloniais. Por exemplo: ele defende a concepção de que o verdadeiro motivo das guerras, acaba não sendo divulgado, ou seja, a ideia que está na mídia, a de que a ONU está cooperando para acabar com as colonizações e principalmente, com explorações de mãos de obra baratas ou matérias-primas, mas que na realidade, se iniciará uma nova forma de exploração chamada neocolonialismo, e que isso, a ONU prefere não divulgar. Para Lacerda, é impossível esses países africanos caminharem sozinhos.

O Tratado de Comércio e Amizade, não incluía a interferência brasileira nos países africanos. Justamente, pois, os correspondentes internacionais que tratavam sobre o assunto, acreditavam que assim evitariam, que imigrantes africanos, negros e pobres, pudessem querer vir embora para o Brasil e ocupar parte da sociedade marginalizada de regiões mais pobres, como o norte e nordeste do país. Uma visão preconceituosa, e racista, que era sustentada e defendida por vários políticos e intelectuais da época, como o Gilberto Freyre.

Em uma reportagem anexada no dossiê da PIDE, revela que Lacerda visitaria cidades na África acompanhado do engenheiro Marcos Tamoyo, antigo ministro das Obras Públicas da antiga Guanabara. Marcos, em 1969 filiou-se ao MDB. Foi o primeiro prefeito do Rio de Janeiro após a fusão da Guanabara com o antigo estado

¹² Artigo anexado no dossiê da Pide, armazenado na torre do toambo.

do Rio de Janeiro, tendo sido nomeado em 1975 pelo então governador Floriano Peixoto Faria Lima, e governou até 1979. Lacerda entrevista Leopoldo Senghor, em Senegal, no gabinete presidencial de Dacar. Que após a independência do Senegal, em 1960, foi eleito Presidente da República, cargo que ocupou até 1980.

Há ainda muitas fontes para serem analisadas e ponderadas em relação a esses conceitos de Lacerda, que foram levados para frente, e defendidos até a sua morte em 1977.

Referências

Arquivo Brasil

Arquivo de Obras Raras Carlos Lacerda, Brasília. Universidade de Brasília (UDN)

Arquivos Portugal

Arquivo Nacional da Torre do Tombo:

Arquivo Oliveira Salazar

Arquivo Marcello Caetano

Arquivo da PIDE/DGS

Arquivo da Legião Portuguesa.

Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Arquivo da Rádio Renascença

Hemeroteca Municipal de Lisboa

Biblioteca Nacional -Pt

Periódicos

Tribuna da Imprensa - Rio de Janeiro.

Última Hora- Rio de Janeiro.

Diário de Notícias - Pt

Bibliográficas

BENEVIDES, Maria Victória Mesquita. **A UDN e o Udenismo. A ambigüidade do liberalismo brasileiro 1945-1965.** São Paulo: Paz e Terra, 1981.

BERSTEIN, Serge. **A Cultura Política.** Editora Estampa, 1968.

CHALOUB, Jorge Gomes de Souza. **A economia política dos bacharéis udenistas.** Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro – RJ, Brasil, 2017.

CHALHOUB, Sidney. **A história contada.** Editora Nova Fronteira, 1998.

CHARTIER, Roger. **A história cultural: entre práticas e representações.** Lisboa: Difel, 1990.

DELGADO, Lucília de Almeida Neves & FERREIRA, Jorge. **O Brasil republicano: o tempo da experiência democrática - da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964.** 3º volume, Civilização Brasileira, 2019.

DELGADO, Márcio de Paiva. **O “Golpismo Democrático”- Carlos Lacerda e o Jornal Tribuna da Imprensa na quebra da legalidade (1949-1964),** dissertação de mestrado defendida na UFJF.

_____. **A Frente Ampla de Oposição ao Regime Militar (1966-1968.),** tese de doutorado defendida na UFMG.

DULLES, John W. F. **Carlos Lacerda. A vida de um lutador.** Vols. 1 e 2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

DUTRA, Eliana. **Histórias e Culturas Políticas- definições, usos e genealogias.** Artigo para a UFMG.

FERREIRA, Jorge e GOMES, Ângela de Castro. **1964 - O golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil.** Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1º edição, 2014.

GOMES, Ângela de Castro. **História, Historiografia e Cultura Política no Brasil.** 2017.

KUBITSCHKE, Juscelino. **A escalada política: meu caminho para Brasília.** Vol II, Rio de Janeiro, Bloch editores, 1976, p.460

LACERDA, Carlos. **Depoimento.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978.

MENDONÇA, Marina Gusmão de. **O demolidor de presidentes. A trajetória política de Carlos Lacerda: 1930-1968.** São Paulo: Códex, 2002.

MUSSI, Fernanda Gallinari Sathler. **Conservadorismo e política: Carlos Lacerda em suas obras literárias (1964-1977)**. Dissertação de mestrado. História, Juiz de Fora: UFJF, 2020.

NETO, João Pinheiro. **Carlos Lacerda – um raio sobre o Brasil**. Rio de Janeiro: Gryphus, 1998.

RÉMOND, René. **Por uma História Política**. 2ª Edição, FGV editora.

SKIDMORE, Thomas. **Brasil: De Getúlio a Castelo**. Editora Paz e Terra, (1982).

Williams da Silva. **O realismo da fraternidade Brasil - Portugal: Do tratado de Amizade ao caso Delgado**. Lisboa, Portugal: 2003.